

Пугач Іван,

кандидат технічних наук, доцент,
судовий експерт відділу будівельних,
земельних досліджень та оціночної
діяльності лабораторії товарознавчих,
гемологічних, економічних,
будівельних, земельних досліджень
та оціночної діяльності
Дніпропетровського НДЕКЦ МВС

СУЧАСНІ МЕТОДОЛОГІЇ ТА АЛГОРИТМИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СУДОВОЇ ГІРНИЧОТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

Поглиблений аналіз причин аварій у гірничій промисловості потребує сучасних методів і технологій. Судова гірничотехнічна експертиза досліджує обставини аварій та встановлює причинно-наслідкові зв'язки, що дає змогу органам правосуддя визначити провину та відповідальність. Інтеграція цифрового моделювання, аналітичних систем і спатіально-часових моделей може суттєво підвищити точність досліджень, стандартизувати процедури експертизи та сприяти об'єктивності й обґрунтованості висновків.

Мета доповіді полягає в аналізі сучасних методологій та інструментів, що застосовуються в судовій гірничотехнічній експертизі. Основна увага приділяється інтеграції спатіально-часових моделей і ймовірностатистичних методів для покращання розслідувань, підвищення обґрунтованості та надійності експертних висновків. Це сприятиме підвищенню якості досліджень і об'єктивності у встановленні причинно-наслідкових зв'язків між подіями. Доповідь наголошує на значущості впровадження сучасних методик у судову гірничотехнічну експертизу та окреслює перспективи їх подальшого розвитку для забезпечення високих стандартів якості й об'єктивності в розслідуванні аварій.

Окрім документування подій, гірничотехнічна експертиза визначає порушення та аналізує зв'язок між діями й наслідками для ухвалення правових рішень. Такий аналіз, заснований на наукових методах, є необхідним для об'єктивного встановлення вини та притягнення винних до відповідальності, а також для запобігання хибним звинуваченням і забезпечення справедливості. Крім того, результати експертизи сприяють виявленню системних проблем для вдосконалення безпеки в майбутньому.

Установлення причинно-наслідкових зв'язків забезпечує прозорість розслідувань і справедливість судових рішень. Це запобігає хибним інтерпретаціям і наголошує на важливості сучасних методик для правосуддя.

Гірничотехнічна експертиза спирається на низку перевірених методологій, які внесені до Реєстру методик проведення судових експертиз Міністерства юстиції України (реєстраційні номери методик: 10.5.13, 10.5.14, 10.5.16 та 10.5.17). Ці методики охоплюють різні підходи, зокрема моделювання та аналіз технічних процесів, що забезпечує всебічне дослідження та встановлення

причинно-наслідкових зв'язків. Використання перевірених методів сприяє підвищенню об'єктивності і точності експертних висновків.

Одним з основних методів є метод послідовного вилучення проміжних явищ, який дає змогу поступово усувати фактори, що не вплинули на результат події. Окрім цього, застосовуються інші методи для всебічного аналізу аварійних ситуацій. Методи аналізу та синтезу технічних процесів дають змогу оцінити технологічні параметри роботи обладнання, визначити можливі відхилення від норм і стандартів і встановити причини нещасних випадків. Методи моделювання дозволяють реконструювати події та виявити фактори, що спричинили розвиток небезпечних ситуацій. Інтеграція цих підходів у загальний процес гірничотехнічної експертизи підвищує її надійність та об'єктивність.

Застосування методик дає змогу не лише виявляти причини аварій, а й оцінювати вплив порушень норм на їхні наслідки. Важливо, що завдяки цим методам експерти можуть зосередитися на критичних аспектах, необхідних для встановлення причинності подій і їхнього впливу на безпеку праці в гірничій промисловості.

Використання різноманітних методів встановлення причинних зв'язків у судовій гірничотехнічній експертизі сприяє досягненню об'єктивних висновків і забезпечує високий рівень доказової сили матеріалів справи. Ці методи створюють можливості для комплексного аналізу та оцінки різних факторів, що сприяють формуванню точних і обґрунтованих експертних висновків, які можуть бути використані в судовому процесі.

Кожна із зазначених методик має на меті виконання ключових функцій, таких як прогностична, прагматична, керівна, оцінювальна, обґрунтовальна та пізнавальна. Зазначені функції визначені методичними рекомендаціями [1] Прогностична функція передбачає можливість оцінки ризиків і прогнозування наслідків, що є важливим етапом у плануванні експертних досліджень. Прагматична функція забезпечує організацію роботи експертів та оптимізацію процесів, пов'язаних із проведенням експертизи. Керівна функція виконує контроль за дотриманням стандартів і процедур, що також гарантує якість досліджень. Оцінювальна функція дає змогу аналізувати результати експертних досліджень і перевіряти їх на відповідність установленим критеріям. Обґрунтовальна функція необхідна для формування аргументації висновків, що впливають на правові рішення. Пізнавальна функція так само сприяє набуттю нових знань і висвітленню раніше невідомих аспектів досліджуваних об'єктів.

Аналіз сучасних методик проведення судових інженерно-технічних експертиз виявив недостатню реалізацію процедур верифікації результатів висновків, що є критично важливим для підтвердження їхньої істинності. Брак чітких механізмів перевірки істинності висновків може призводити до суб'єктивності в оцінках експертів, що, зі свого боку, негативно впливає на результати судових розслідувань. Такі недоліки підривають довіру до судової системи загалом, оскільки результати експертизи не завжди відповідають фактичним даним.

Серед чинних методик, які містять конкретні процедури верифікації, можна виокремити Методику [2]. Проте більшість інших методичних підходів не надає чітких описів процедур верифікації, що створює ризик для об'єктивності оцінок. Верифікація результатів експертиз є критично важливим етапом, оскільки вона забезпечує обґрунтованість висновків та їх відповідність фактичним даним. Без належних механізмів перевірки судово-експертна діяльність може стикнутися з проблемами недовіри до отриманих результатів.

У цьому контексті особливо важливо вдосконалити чинні методики, інтегруючи в них процедури верифікації, засновані на сучасних підходах, таких як контрфактуальні темпоральні моделі та можливісні моделі каузального зв'язку. Реалізація цих моделей у судово-експертній практиці може суттєво підвищити якість експертних досліджень, даючи можливість експертам точніше оцінювати причинно-наслідкові зв'язки та перевіряти істинність своїх висновків. Це так само є критично важливим для забезпечення справедливості в судовому процесі та підвищення довіри до судової системи загалом.

Отже, нагальна потреба в удосконаленні методик проведення судових інженерно-технічних експертиз є очевидною. Інтеграція чітких процедур верифікації, заснованих на сучасних наукових підходах, дасть змогу знизити рівень суб'єктивності в оцінках експертів і покращити якість судових розслідувань, що пов'язані з техногенними аваріями та інцидентами.

Контрфактуальні темпоральні моделі [3] та можливісні моделі каузального зв'язку [4] є перспективними інструментами для встановлення причинно-наслідкових зв'язків у судовій експертизі. Проте їхнє впровадження в українській криміналістиці є обмеженим, а документальної підтримки для їх практичного застосування наразі немає.

Контрфактуальна темпоральна модель [3] може бути адаптованою для практичного використання в криміналістиці, зокрема в аналізі причинно-наслідкових зв'язків у випадках техногенних аварій в гірничій промисловості, завдяки своїй здатності моделювати альтернативні сценарії розвитку подій і оцінювати вплив різних факторів на результати. Контрфактуальна модель дає змогу встановлювати зв'язки між подіями та потенційними альтернативами, наприклад, визначаючи вплив технічного обслуговування на аварію. Використання темпоральних операторів, таких як «Next» і «Future», дає можливість формалізувати ці зв'язки та розглядати їх у контексті часу, що є важливим для розуміння динаміки подій.

Завдяки адаптації контрфактуальної моделі можна проводити аналіз альтернативних сценаріїв, що є ключовим для розслідування техногенних аварій. Наприклад, експерти можуть змоделювати, як зміна в управлінні безпекою або своєчасні технічні перевірки могли б змінити результат події.

Використання контрфактуальної темпоральної моделі може суттєво підвищити зрозумілість експертних висновків. Структуроване подання причинно-наслідкових зв'язків у формі графічних діаграм чи моделей дає змогу чітко візуалізувати взаємозв'язки між подіями. Це особливо важливо в судових процесах, де складну інформацію потрібно донести до суддів та інших учасників у зрозумілій формі.

Можливісна модель каузального зв'язку, представлена в дослідженні Чалого С. Ф. та Лещінського В. О. [4], має значний потенціал для застосування в процедурах установлення причинно-наслідкових зв'язків під час проведення судових інженерно-технічних експертиз, зокрема в гірничотехнічній галузі. Ця модель використовує теорію можливостей для формування пояснень, які враховують різноманітність зв'язків в умовах невизначеності. Застосування моделі дає змогу здійснювати глибокий аналіз сценаріїв розвитку подій, що є критично важливим для дослідження техногенних аварій.

Модель також дає змогу чітко визначити, які дії або умови спричинили конкретні наслідки, підвищуючи точність висновків експертів. Крім того, можливісна модель сприяє формулюванню зрозумілих пояснень, що дає змогу експертам ефективніше комунікувати результати своїх досліджень як із фахівцями, так і з судовими органами. Це створює зрозумілість під час прийняття рішень і підвищує довіру до результатів експертиз. Завдяки можливості аналізувати альтернативні сценарії модель дає змогу чітко встановлювати зв'язки між діями певних осіб і негативними наслідками. Загалом можливісна модель каузального зв'язку завдяки здатності обробляти невизначеності та формулювати чіткі пояснення може суттєво вдосконалити процедури встановлення причинно-наслідкових зв'язків у судових експертизах, відкриваючи нові можливості для підвищення точності, ефективності розслідувань і зрозумілості висновків для всіх учасників процесу.

Особливо важливим є використання ймовірно-статистичного аналізу, який вимагає наявності великої кількості даних для досягнення точних і надійних результатів. Брак даних обмежує можливості експертів у проведенні комплексного аналізу та може призвести до упущення ключових факторів, що впливають на результати експертизи.

В умовах сучасного судового процесу, зокрема в сфері інженерно-технічної експертизи, постає важлива проблема обмеження, яке накладає законодавство на експертів щодо самостійного збирання вихідних даних. Відповідно до частини четвертої ст. 69 Кримінального процесуального кодексу України експерт не має права за власною ініціативою збирати матеріали для проведення експертизи. Це правило, хоча й має на меті забезпечити об'єктивність і нейтральність експертного висновку, створює серйозні труднощі у виконанні експертних обов'язків, особливо в контексті потреби оперування великою кількістю даних.

Експерти часто стикаються із ситуаціями, коли подані матеріали є недостатніми для проведення повноцінного аналізу. У таких випадках експерт має право відмовитися від давання висновку, якщо вважає, що обмежений обсяг інформації заважає об'єктивно виконати покладені на нього обов'язки. Проте така відмова не завжди є оптимальним рішенням, оскільки це може затягнути процес розслідування і негативно вплинути на правосуддя.

Тож заборона на самостійне збирання вихідних даних створює серйозні виклики для судово-експертної діяльності. Потрібно знайти баланс між законодавчими вимогами та практичною реалізацією експертних функцій, щоб забезпечити експертам можливість ефективно виконувати свої обов'язки. Це

може вимагати перегляду нормативних актів і встановлення механізмів, які дали б змогу експертам отримувати доступ до необхідної інформації, сприяючи більшій об'єктивності і точності експертних висновків.

Контрфактуальні та можливісні моделі каузального зв'язку відкривають нові можливості для точного аналізу й роботи з великими обсягами даних у судово-експертній діяльності. Проте їх запровадження потребує вдосконалення методологічних основ та доступу до необхідних даних, що сприятиме комплексним дослідженням і підвищить точність експертних висновків.

Подальші дослідження мають зосередитися на адаптації цих моделей відповідно до правових вимог, щоб забезпечити ефективність, прозорість і законність експертної діяльності. Використання таких підходів дасть змогу не лише перевірити істинність висновків, а й глибше розуміти механізми аварій і нещасних випадків, що є критично важливим для правосуддя.

Отже, інтеграція сучасних моделей у процес верифікації результатів експертиз забезпечить високі стандарти об'єктивності і точності, зміцнюючи довіру до судової системи і сприяючи досягненню справедливості в правосудді.

Список використаних джерел

1. Рувін О. Г. та ін. Розроблення експертних методик: зміст, структура, оформлення (з урахуванням міжнародних стандартів, прийнятих в Україні) : метод. рек. Київ : КНДІСЕ, 2021. 102 с.

2. Методика встановлення причинно-наслідкових зв'язків та зв'язків обумовленості при вирішенні ситуаційних завдань в інженерно-технічних експертизах / Міністерство юстиції України, ННЦ «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. Бокаріуса». Реєстраційний код № 10.5.16. 2020. Рішення про державну реєстрацію 28 січ. 2022 р. URL: <https://rmpse.minjust.gov.ua/search> (дата звернення: 25.10.2024).

3. Чалий С. Ф., Лещинський В. О., Лещинська І. О. Контрфактуальна темпоральна модель причинно-наслідкових зв'язків для побудови пояснень в інтелектуальних системах/ Вісник НТУ «ХПІ». Харків : НТУ «ХПІ», 2021. № 2 (6). С. 41–46.

4. Чалий С., Лещинський В. Можливісна модель каузального зв'язку по вхідній змінній для побудови пояснення в інтелектуальній системі. Системи управління, навігації та зв'язку. НУ «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка». 2023. № 3 (73). С. 138–144. URL: <https://doi.org/10.26906/SUNZ.2023.3/138>